

Nº REQUERIMENTO	CÓDIGO	DATA E HORA DE RECEÇÃO	MODALIDADE	PROCESSO RELACIONADO
20252006806007	0199	22/01/2025 09:32:57	PAT	

PEDIDO DE PATENTE, MODELO DE UTILIDADE OU DE TOPOGRAFIA DE PRODUTOS SEMICONDUCTORES

1	REQUERENTE
Código	Nacionalidade PORTUGUÊS (PT)
Nome	LEONARDO SEVERO ALVES DE MELO
Endereço	RUA FRANCISCO MENDES 10 4DT, 4DT - LAMAÇÃES
Localidade BRAGA	Código Postal 4715-243
País	PORTUGAL
Telefone 253176422	Telemóvel 912730767 Fax
Email	leonardo.melo@diagnext.com
Actividade(CAE)	
NIF	293743037
	Consentimento: Sim
2	MODALIDADE
Modalidade	Pedido de patente
3	TÍTULO OU EPÍGRAFE
	SISTEMA COMPUTACIONAL PARA COMPRESSÃO ADAPTATIVA DE DADOS MULTIMÍDIA
4	RESUMO
	<p>A presente invenção refere-se a um sistema de compressão adaptativa projetado para otimizar a transmissão e armazenamento de dados multimídia. Por exemplo, em aplicações de telemedicina, o sistema reduz o tamanho de imagens médicas DICOM em até 83%, mantendo SSIM \geq 0,99, garantindo qualidade diagnóstica para transmissão em tempo real. Utilizando algoritmos iterativos e aprendizado de máquina, o sistema ajusta dinamicamente parâmetros de compressão com base em características do arquivo de entrada, como resolução e profundidade de bits. A qualidade do arquivo comprimido é avaliada por métricas como SSIM e PSNR, garantindo um equilíbrio ideal entre eficiência e qualidade visual. Novidades Técnicas: 1. Integração de aprendizado supervisionado para predição dinâmica dos parâmetros de compressão. 2. Ajuste iterativo baseado em avaliações de qualidade (SSIM e PSNR). 3. Suporte a múltiplos formatos de entrada, como TIFF, PNG, JPEG, DICOM, CIF e Bitmapping. 4. Compatibilidade com tecnologias emergentes, incluindo compressão baseada em H.266. Com aplicações em setores variados, como saúde, entretenimento, arquivamento digital e educação, a solução é escalável e altamente adaptável, reduzindo custos e maximizando eficiência em operações críticas.</p>
5	FIGURA DE PUBLICAÇÃO
6	INVENTORES

Nome completo LEONARDO SEVERO ALVES DE MELO	Nacionalidade PORTUGUÊS (PT)	
Morada RUA FRANCISCO MENDES 10 4DT, 4DT - LAMAÇÃES		
Localidade BRAGA	Código Postal 4715-243	
País PORTUGAL		
Telefone 253176422	Telemóvel 912730767	Fax
Email leonardo.melo@diagnext.com		
NIF 293743037		
7	DOCUMENTOS ANEXOS	
DESCRIPÇÃO (Relatório descritivo.pdf)		
REIVINDICAÇÕES (reivindicacoes.pdf)		
8	COMENTÁRIOS ADICIONAIS	
9	TAXAS	
Taxa		Importância
Taxa de Pedido de Patente		123,00 €
Total		123,00 €
Por Extenso		CENTO E VINTE E TRÊS EUROS
10	PAGAMENTO (Este documento serve como suporte contabilístico)	
Tipo de Pagamento	Multibanco/Homebanking	
Entidade	10587	
Referência	092 616 208	
Montante	123,00 €	
Data Limite de Pagamento	25/01/2025	
	<p>Poderá efetuar o pagamento em qualquer Caixa Multibanco (opção pagamento de serviços/compras) ou serviço de Homebanking (opção Pagamento de Compras).</p> <p>Se, ao efetuar o pagamento, for necessária a seleção de "pagamentos de compra" e o respetivo pagamento não for possível, deverá contactar a sua entidade bancária no sentido de verificar se o cartão bancário que está a utilizar tem essa função ativa.</p> <p>Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º do Código da Propriedade Industrial, fica por este meio notificado para proceder ao pagamento do ato solicitado no prazo de três dias. Findo este prazo, e na ausência de pagamento, o ato solicitado poderá ser alvo de recusa/indeferimento.</p> <p>Este documento serve como comprovativo e recibo depois de efectuado o devido PAGAMENTO</p>	
11	ASSINATURA DO REQUERENTE OU MANDATÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL	
Assinatura/Nome	Leonardo Severo Alves de Melo	
Número de Cartão de Cidadão/B.I./Passaporte	32530347	Tipo Requerente

Utilizador: Não autenticado

Atenção:

Os dados relativos ao nome e morada ficam incluídos nas bases de dados de marcas e patentes que são disponibilizadas neste portal.

Se desejar que a morada não seja conhecida, pode optar por indicar um Apartado Postal.

Caso o requeira, pode também aceder aos seus dados e retificá-los. Para mais informações, consulte a política de privacidade deste portal.